

В результате, если у детей дошкольного возраста будут формироваться знания и навыки в области изменения климата и проблем окружающей среды, это станет важным шагом на пути к сохранению природы и устойчивому развитию в будущем.

Список литературы

- 1.Одилова С., Худойкулова Н. Дошкольное учреждение экологический образование: проблемы и решения / Инновации в современной системе образования. 2024.
- 2.Корьев, М. Роль живых уголков природы в повышении экологической грамотности дошкольников / Scienceweb. 2023.
- 3.UNESCO “Education for Sustainable Development: A Roadmap”. UNESCO. 2012.
- 4.Davis, J. M. Young Children and the Environment: Early Education for Sustainability. Cambridge University Press. 2009.
- 5.Gough, A., & Scott, W. Education and the Environment: Policy, Trends and the Role of Environmental Education. Routledge. 2007.

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПОСТМОДЕРНА

Ахмедов Ижод Нарзикул угли

Государственное учреждение Джизакский областной центр педагогического мастерства,
доктор философии (PhD)
jiz.malakaoshirish@exat.uz

Аннотация: В данной статье анализируется сущность социокультурных изменений, происходящих в системе образования в эпоху постмодерна, а также рассматриваются социальные, культурные и технологические факторы, вызывающие эти трансформации. Автор раскрывает влияние глобальной культуры, цифровой среды и информационных потоков на образовательный процесс, а также формирование новых педагогических парадигм во взаимодействии между преподавателем и студентом.

Ключевые слова: постмодернистское общество, система образования, социокультурная трансформация, цифровая культура, инновационная педагогика, личностно-ориентированное обучение.

SOCIOCULTURAL TRANSFORMATION OF THE EDUCATION SYSTEM IN THE CONTEXT OF POSTMODERNITY

Akhmedov Ijod Narzikul ugli

State institution Pedagogical skill center of Jizzakh region, doctor of Philosophy (PhD)
jiz.malakaoshirish@exat.uz

Annotation: This article analyzes the essence of sociocultural changes taking place in the education system during the postmodern era and examines the social, cultural, and technological factors that contribute to these transformations. The author highlights the influence of global culture, the digital environment, and the information flow on the educational process, as well as the emergence of new pedagogical paradigms in the interaction between teachers and students.

Keywords: postmodern society, education system, sociocultural transformation, digital culture, innovative pedagogy, learner-centered education.

POSTMODERN SHAROITDA TA'LIM TIZIMINING IJTIMOYIY-MADANIY O'ZGARISHI

Axmedov Ijod Narziqul o'g'li

Jizzax viloyati pedagogik mahorat markazi, falsafa doktori (PhD)
jiz.malakaoshirish@exat.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada postmodern davrda ta'lim tizimida ro'y berayotgan sotsiomadaniy o'zgarishlarning mohiyati, ularni yuzaga keltirayotgan ijtimoiy, madaniy va texnologik omillar tahlil

qilinadi. Muallif zamonaviy global madaniyat, raqamli muhit va axborot oqimining ta'lim jarayoniga ta'sirini ko'rsatadi, shuningdek, o'qituvchi va talabning o'zaro munosabatidagi yangicha pedagogik paradigmalarning shakllanishi yoritiladi.

Kalit so'zlar: postmodern jamiyat, ta'lim tizimi, sotsiomadaniy transformatsiya, raqamli madaniyat, innovatsion pedagogika, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim.

С начала XXI века в развитии человечества происходят глубокие социокультурные изменения. Эти изменения отчётливо ощущаются, прежде всего, в мышлении общества, в системе ценностей, а также в сферах образования и культуры. С наступлением эпохи постмодерна принципиально изменилось и восприятие человеком мира: теперь реальность рассматривается не как нечто единое, а как совокупность многогранных, контекстуальных и субъективных интерпретаций. Как отмечал Ж.-Ф. Лиотар, «состояние постмодерна – это феномен изменчивости знания, которое более не централизовано и существует в различных культурных контекстах» [2, с. 25]. Культура постмодерна характеризуется ломкой традиционных парадигм, сосуществованием различных идей, ценностей и образов жизни в одном пространстве. З. Бауман называет это «текучей современностью» и выделяет постоянное состояние изменений и адаптации в обществе как основную характеристику эпохи постмодерна [6, с. 15]. Эта ситуация, безусловно, напрямую затрагивает и систему образования.

Сегодня образование – это уже не просто процесс передачи знаний, но и подготовка человека к изменяющейся социокультурной среде, формирование его как социально активного, культурно осведомлённого и информационно грамотного субъекта. В этой связи социокультурная трансформация системы образования выступает одной из важнейших составляющих современных глобальных процессов.

В постмодернистском мышлении в центре внимания находится человек: образование – это пространство социального самосознания и творческого самовыражения. Как отмечал Элвин Тоффлер в своей знаменитой работе «Третья волна», «система образования будущего должна вооружать человека не готовыми знаниями, а способностью самостоятельно мыслить и принимать решения в меняющемся мире» [7, с. 430]. С этой точки зрения, можно увидеть, что реформы, происходящие в настоящее время в системе образования Узбекистана, также направлены в соответствии с принципами эпохи постмодерна. Стратегия «Цифровой Узбекистан – 2030», компетентностно-ориентированные учебные программы и модель обучения, поддерживающая креативность, – всё это отражает процесс перехода системы образования к новой социокультурной парадигме.

Таким образом, социокультурная трансформация системы образования в условиях постмодерна – это не только технологическое новшество, но и культурно-историческая необходимость формирования гуманного, толерантного и креативного общества.

Эпоха постмодерна представляет собой новый этап человеческого мышления. Она характеризуется плюрализмом, полисемией и критическим подходом к традиционным ценностям. Как отмечал Ф. Джеймисон, «постмодернизм – это саморефлексия культуры, то есть процесс переосмысления каждой идеи и образа в различных контекстах» [1, с. 55]. В этом контексте человеческая жизнь, социальная коммуникация и процесс обучения также рассматриваются как «открытая система». Теперь в образовании важна не только истина или абсолютное знание, но и самостоятельный поиск обучающихся, формирование личной системы знаний путём сопоставления различных источников.

В постмодернистской культуре идентичность человека также становится многогранной: обучающийся уже не просто получатель знаний, но и активный субъект, создающий информацию, делающий выбор и формирующий культурную среду. Таким образом, система образования в настоящее время переходит от модели, ориентированной на знания, к модели, ориентированной на человека. Распространение цифровых технологий и средств глобальной коммуникации ускоряет этот процесс. Благодаря Интернету каждый человек сталкивается с различными культурами и формами мышления, в результате чего межкультурное мышление, толерантность и навыки избирательного восприятия информации становятся важными в образовательном процессе.

В постмодернистском обществе система образования выполняет не только функцию передачи знаний, но и процесса социокультурной интеграции и самореализации личности. Соответственно, в системе образования выделяются следующие основные направления трансформации:

а) Информатизация образования и проникновение цифровой культуры

Цифровые технологии стали неотъемлемой частью образования. Платформы онлайн-обучения (Coursera, KhanAcademy, Ziyonet и др.) и инструменты обучения на основе искусственного интеллекта расширяют возможности самостоятельного обучения студентов. Этот процесс также изменил роль преподавателя: теперь он выступает не как «источник знаний», а как «проводник образовательного процесса» и «культурный посредник».

б) Личностно-ориентированная модель образования

Одна из основных идей постмодернизма — признание индивидуальности. Каждый ученик отличается своими способностями, потребностями и стилем обучения. Поэтому в образовательном процессе широко используются дифференцированный подход, интерактивные методы (дискуссия, проектная работа, анализ проблемных ситуаций) и рефлексивные методы оценки.

В педагогической психологии этот процесс называется «гуманистическим подходом», то есть в центре образования — потенциал саморазвития личности [5, с. 30].

в) Расширение социально-культурной миссии образования

Современное образование – это не просто профессиональная подготовка, а система социокультурной адаптации личности. Через образование молодое поколение обучается жить в глобальном мире, вести международный диалог, сохраняя национальные ценности.

В современных условиях постмодерна у молодёжи растёт приобщение к мировой культуре. Поэтому задача педагогов – укреплять национальную идентичность и глобальное мышление, воспитывать «самосознающего, но открытого новому человека».

В последние годы образовательная политика Республики Узбекистан вступила в активную фазу социокультурной трансформации. Это связано, прежде всего, с внедрением цифровых образовательных технологий, адаптацией образования к международным стандартам и повышением квалификации педагогов.

Президент Шавкат Мирзиёев так говорит о реформах в сфере образования:

«Современная система образования – это основа воспитания инновационной, предприимчивой и свободомыслящей молодёжи» [4, с. 87]. Такой подход соответствует постмодернистской парадигме, поскольку направлен на развитие творческих способностей, свободы и самовыражения личности. Важнейшими социокультурными изменениями, наблюдаемыми в системе образования Узбекистана, являются:

цифровая трансформация (электронные журналы, платформы дистанционного обучения);

- программы обучения, основанные на компетенциях;
- системы оценки, позволяющие учащимся свободно выражать свою личность;
- расширение международного сотрудничества и академической мобильности.

Эти изменения свидетельствуют о том, что образование вступило в новый культурно-исторический этап: оно формируется не только как часть национального, но и мирового социокультурного процесса. В последние годы система образования Узбекистана радикально обновляется, став важной составляющей социокультурных преобразований, происходящих в обществе. Этот процесс прослеживается по нескольким направлениям:

В последние годы цифровые технологии стремительно внедряются в систему образования Узбекистана. В рамках концепции «цифрового образования» широко используются электронные платформы (my.edu.uz, eduportal.uz, kundalin.com и др.). Это изменение изменило формат общения преподавателей и студентов, выведя информационную культуру на новый уровень.

Развитие межкультурной коммуникативной компетенции посредством изучения иностранных языков и участия в международных программах (например, Erasmus+, DAAD, Болонский процесс) стало приоритетным направлением образовательного процесса. Это изменение формирует у студентов такие качества, как открытость, толерантность и глобальное гражданство.

В эпоху постмодерна в центре образования находится человек. Этот подход также значительно укрепляется в образовательной политике Узбекистана. Основываясь на принципе «Каждый ребёнок важен», особое внимание уделяется развитию индивидуального обучения, критического мышления, творческого подхода и самостоятельности.

Реализация гендерной политики в системе образования, создание инклюзивной образовательной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья отражают принципы гуманизма и уважения к многообразию постмодернистского общества. Как отметил Президент Узбекистана Ш.М. Мирзиёев: «Мы должны развивать образование в гармонии с нашими национальными ценностями, историей и современными знаниями».

Поэтому, сохраняя национальную идентичность, в учебную программу внедряются дисциплины, литература и методики, направленные на формирование глобального мировоззрения. В современном обществе процесс обучения человека не заканчивается школой или университетом. Расширяются различные онлайн-курсы, платформы повышения квалификации, подходы «обучение через действие», основанные на принципе «обучения на протяжении всей жизни». Это укрепляет гибкий, открытый и инновационный характер системы образования.

Эпоха постмодерна вызвала фундаментальные социокультурные изменения во всех аспектах жизни человека, в частности, в системе образования. Теперь главная цель образования — не дать готовые знания, а научить человека мыслить по-новому, критически анализировать, избирательно использовать информацию и находить свое место в мировой культуре. Поэтому социокультурная трансформация системы образования является необходимым условием формирования современной личности и важным критерием развития общества.

Постмодернистский подход ценит творчество и индивидуальность личности. В образовательном процессе стало актуальным создание возможностей для ученика опираться на собственный опыт, личное мировоззрение, самостоятельно учиться и свободно высказывать свое мнение. В этой связи особого внимания заслуживают взгляды К. Роджерса на гуманистическую педагогику: «Истинное обучение – это обучение, возникающее из опыта личной жизни человека» [5, с. 358]. Таким образом, постмодернистская образовательная модель рассматривает человека не как объект познания, а как активного субъекта. Признаки этого же процесса отчетливо видны и в узбекской системе образования. Внедрение цифровых технологий, компетентностный подход, широкое использование интерактивных методов, система оценки, основанная на активности учащихся, – все это выводит образование на новый социокультурный уровень. При этом сохранение национальных ценностей и культуры, гармонизация их с мировой культурой являются отличительной чертой узбекского образования.

В постмодернистском обществе образование – это процесс культурного воспроизводства и обновления. Каждый урок, каждый учитель и ученик – участник культурного диалога. Поэтому формирование социокультурной чувствительности, межкультурной компетентности и толерантности в системе образования имеет особое значение.

Проведенный анализ показывает, что социокультурная трансформация системы образования в условиях постмодерна – это непрерывный, многоэтапный процесс, основанный на гармонии глобальных и национальных ценностей. Она способствует формированию человека как свободной, творческой, критически мыслящей и культурно зрелой личности. В этом смысле обновление системы образования – это не только технологическое, но и философское, и культурное обновление.

Образование будущего должно быть основано на гуманизме, информационной грамотности, межкультурной коммуникации и цифровой компетентности. Ведь в современном мире конкурентоспособная личность — это тот, кто верен своим ценностям, но при этом открыт новым идеям и свободно чувствует себя в глобальной культуре.

Список литературы

1. Jameson, F. *Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism* / F. Jameson. – Durham, NC : Duke University Press, 1991. – 438 p.
2. Lyotard, J.-F. *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge* / J.-F. Lyotard ; transl. from French by G. Bennington and B. Massumi. – Minneapolis : University of Minnesota Press, 1984. – 110 p.
3. Mirziyoyev, Sh. M. *Yangi O‘zbekiston — maktab ostonasidan boshlanadi* / Sh. M. Mirziyoyev. – Toshkent : O‘zbekiston, 2021. – 104 b.
4. Mirziyoyev, Sh. M. *Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi* / Sh. M. Mirziyoyev. – Toshkent : O‘zbekiston, 2021. – 464 b.
5. Rogers, C. R. *Freedom to Learn: A View of What Education Might Become* / C. R. Rogers. – Columbus, Ohio : Charles E. Merrill Publishing Company, 1969. – 358 p.
6. Бауман, З. *Текущая современность* / З. Бауман ; пер. с англ. под ред. Ю. В. Асочакова. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 240 с.
7. Тоффлер, Э. *Третья волна* / Э. Тоффлер ; пер. с англ. ; под ред. П. С. Гуревича. – Москва : АСТ, 2004. – 784 с.

ТРАДИЦИИ И ЦЕННОСТИ УЗБЕКСКОЙ СЕМЬИ: ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ РОЛИ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Алламуратова Н.Т.

Доктор философии (PhD) по философским наукам, Джизакский университет Самбхрам
nilu.raj7377@gmail.com

Исмагова М.Ф.

Студент филиала КФУ в г. Джизаке

Аннотация: Статья посвящена философскому осмыслению роли семьи в современном обществе. Человек по своей природе ценит то, что бесценно. Делая вывод из этого, автор пытается обосновать неопределимую роль семьи в духовном, моральном и материальном благополучии общества, нации и государства. В статье, опираясь на знания мудрых предков, философски истолковывая, делается глубокий и обоснованный вывод.

Ключевые слова: семья, общество, государство, философская интерпретация, традиции, культура, ценности.

TRADITIONS AND VALUES OF THE UZBEK FAMILY: A PHILOSOPHICAL UNDERSTANDING OF THE ROLE OF THE FAMILY IN MODERN SOCIETY

Allamuratova N.T.

Sambhram University Jizzakh, Doctor of Philosophy (PhD) in Philosophical Sciences
nilu.raj7377@gmail.com

Ismatova M.F.

Student of the KFU branch in Jizzakh

Annotation: The article is devoted to the philosophical understanding of the role of the family in modern society. Man by nature appreciates that which is priceless. Making a conclusion from this, the author tries to substantiate the invaluable role of the family in the spiritual moral and material prosperity of society, nation and state. In the article, relying on the knowledge of wise ancestors, philosophically interpreting, a deep and reasonable conclusion is made.

Keywords: Key words: family, society, state, philosophical interpretation, traditions, culture, values.

O'ZBEK OILASINING AN'ANA VA QADRIYATLARI: ZAMONAVIY JAMIYATDA OILANING O'RNINI FALSAFIY TAHLILI

Allamuratova N.T.

Jizzax Sambhram universiteti, falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
nilu.raj7377@gmail.com

Ismatova M.F.

Jizzax shahridagi QFU filiali talabasi

Annotatsiya: Maqola zamonaviy jamiyatda oilaning rolini falsafiy tushunishga bag'ishlangan. Inson tabiatan qimmatbaho bo'lgan narsani qadrlaydi. Bundan xulosa chiqarish orqali muallif jamiyat, millat va davlatning ma'naviy-axloqiy va moddiy farovonligi yo'lida oilaning bebaho ahamiyatini asoslashga urinadi. Maqolada dono ajdodlar bilimiga tayanib, falsafiy talqin qilish orqali chuqur va oqilona xulosalar qilingan.

Kalit so'zlar: oila, jamiyat, davlat, falsafiy talqin, urf –odatlar, madaniyat, qadriyatlar.

Семья – одно из выдающихся произведений природы.

Ж.Сантаяна

Семья во все времена рассматривалась как важнейшая социальная и духовная основа общества. Именно в семье формируются личность человека, его мировоззрение, моральные качества, уважение к старшим и чувство ответственности перед обществом. В узбекской культуре семья занимает особое место, так как является хранителем национальных традиций, культурных ценностей и духовного наследия народа. Известно, что на востоке семья, заключение брака, обеспечение её прочности, благоустройства, устойчивости является одним из самых священных